

NEHNUTEĽNOSŤ V PRÁVNEJ ÚPRAVE PRIAMYCH DANÍ

REAL ESTATE IN THE LEGAL ADJUSTMENT OF DIRECT TAXES

Sona Kubincová¹

Abstrakt: Vychádzajúc z Občianskeho zákonníka veci sú hnutel'né a nehnuteľné. Predmetom občianskoprávných vzťahov môžu byť tiež byty alebo nebytové priestory, nie sú však nehnuteľnosťami podľa Občianskeho zákonníka. Príspevok poukazuje na odlišnosti vymedzenia nehnuteľnosti v právnej úprave priamych daní ako aj na sporné ustanovenia súvisiace s nehnuteľnosťou

Kľúčové slová: Nehnuteľnosť, stavba, byt, bytový dom, priame dane

Abstract: Based on the Civil Code, things are movable and immovable. The subject of civil relations can also be apartments or non-residential premises, but they are not real estate according to the Civil Code. The contribution points out the differences in the definition of real estate in the legislation of direct taxes as well as disputed provisions related to real estate.

Key words: Real estate, construction, apartment, apartment building, direct taxes

JEL kód: K34

ÚVOD

Nehnuteľnosť v právnej úprave, ale aj v myšliach ľudí je považovaná za súčasť majetku, ktorý fyzická osoba alebo právnická osoba vlastní, resp. má k dispozícii. Nehnuteľnosť však v právnej úprave je vnímaná, resp. charakterizovaná často inak, ako to ustanovuje základný predpis súkromného práva Občiansky zákonník. Podľa § 118 Občianskeho zákonníka predmetom občianskoprávných vzťahov sú veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty, pričom predmetom občianskoprávných vzťahov môžu byť tiež byty alebo nebytové priestory. Podľa § 119 veci sú hnutel'né alebo nehnuteľné a nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Z pohľadu evidencie nehnuteľností je dôležitým predpisom zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise

¹ doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., docentka, vedúca katedry verejno-právnych disciplín, finančné právo a daňové práve, Fakulta práva J. Jesenského – Vysoká škola Danubius Sládkovičovo, e-mail: sona.kubincova@vsdanubius.sk.

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Podľa § 6 katastrálneho zákona v katastri sa evidujú okrem iného pozemky vymedzené hranicou, stavby spojené so zemou pevným základom, a to prienikom so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch (ak ich možno identifikovať) a tiež byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim; tieto sa evidujú len v súbore popisných informácií katastra, a to údajmi o číslovaní, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch. Ohľadne bytov v Slovenskej republike je potrebné brať do úvahy aj zákon č. 192/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku. Nesporne dôležitým právnym predpisom je aj zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Nehnuteľnosť v právnej úprave priamych daní je často vymedzená odlišne od vyššie uvedených právnych predpisov, pričom vzniká viacero sporných otázok pri aplikácii ustanovení týkajúcich sa nehnuteľností. Z analýzy niektorých ustanovení právnych predpisov o priamych daniach vyplýva, že nehnuteľnosť je potrebné pre konkrétne ustanovenie, resp. právny predpis posudzovať rôzne.

1. KONKRETIZÁCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY V PRIAMYCH DANIACH

Medzi priame dane, v ktorých sa možno v právnej úprave stretnúť s nehnuteľnosťou, pozemkom, stavbou, bytom, obytným domom a pod. patria tieto právne predpisy:

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
- zákon č. 582/2044 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“),
- zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia (ďalej len „zákon o dani z poistenia“).

2. ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

Zákon o dani z príjmov obsahuje slovo nehnuteľnosť vo viacerých ustanoveniach. Za sporné možno považovať najmä tie ustanovenia, ktoré môžu viesť rôzne názory na ich aplikáciu, resp. sú zmätočné. V § 2 písm. ab) sa spomína nehnuteľnosť nezaraďená do obchodného majetku podľa písmena m), a ďalej sa uvádza, že nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Ustanovenie § 2 písm. ab) bolo vložené do zákona o dani z príjmov zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpor možno vidieť v tom, že obsah pojmu nehnuteľnosť charakterizuje až nasledujúce ustanovenie § 3 ods. 2 písmeno a), podľa ktorého *„nehnutel'nosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnutel'nosť“)...*, v rámci právnej úpravy tohto zákona znamená, že nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo ich časti sú označené spoločne slovom „nehnutel'nosť“. Otázne je, či takto vymedzenú nehnuteľnosť možno aplikovať aj na predchádzajúci § 2 písm. ab), keďže vo vymedzení v nasledujúcom § 3 je výslovne uvedené slovo „ďalej“. Vysvetlenie sa nenachádza ani v dôvodovej správe k § 2 písm. ab). Domnievam, sa že v tomto prípade predkladateľ novelizovaného znenia mal z hľadiska jednoznačnosti vymedzenie pojmu nehnuteľnosť zakotviť do prvého ustanovenia, ktoré nehnuteľnosť spomína.

Problém možno vidieť aj z hľadiska aplikácie ustanovení týkajúcich sa odpisovania hmotného majetku a nehmotného majetku. Podľa § 22 ods. 1 *odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23. Podľa § 22 ods. 2 písm. b) hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú aj budovy a iné stavby (odkaz je na § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb)*, okrem striktné v zákone vymedzených stavieb. Tu sa už nehovorí o nehnuteľnosti ale o budovách a iných stavbách. Podľa ods. 15 § 22 hmotný majetok podľa odseku 2 písm. a) je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti hmotného

majetku (ďalej len „jednotlivá oddeliteľná súčasť“), ak vstupná cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur. *Jednotlivé oddeliteľné súčasti sa evidujú samostatne tak, aby boli preukázateľne zabezpečené technické a hodnotové údaje o jednotlivých oddeliteľných súčastiach a všetky zmeny jednotlivých oddeliteľných súčastí, napríklad ich prírastky a úbytky vrátane údajov o dátume vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny, o vstupných cenách a zostatkových cenách jednotlivých oddeliteľných súčastí, o celkovej cene hmotného majetku a o sume odpisov vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny tohto majetku.* Z hmotného majetku podľa odseku 2 písm. b) je možné vyčleniť na samostatné odpisovanie len tie jednotlivé oddeliteľné súčasti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 V prílohe v rámci odpisovej skupiny 4 sú pri položke 4 -17 s označením *Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)* uvedené len klimatizačné zariadenie, osobné a nákladné výtahy a eskalátory a pohyblivé chodníky. Vo viacerých zverejnených informáciách sa však uvádza, že predmetom odpisovania sú aj byty, pričom napríklad v článku s názvom *Začlenenie majetku do odpisových skupín po 21. 1. 2015* (byt, parkovisko, oplotenie, prístrešok sa uvádza, že byt - autor ich stotožňuje s bytovou budovou - je doba odpisovania 40 rokov. Obdobne o odpisovaní bytov sa zmiňuje nepriamo aj Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, kde pri príklade č. 12 sa uvádza táto otázka a odpoveď Príklad č. 12 – prenájom niekoľkých bytov. Keďže z troch bytov nebol dosiahnutý žiadny príjem z prenájmu, daňovník si nemôže uplatniť do daňových výdavkov odpisy týchto neprenajatých bytov v príslušnom zdaňovacom období. V prílohe sa však v odpisovej skupine 5 a v odpisovej skupine 6 byty neuvádzajú. Názor, že odpisovanie bytov je sporné už bol publikovaný (Kubincová, T. 2017, s. 16-20).

3. ZÁKON O MIESTNYCH DANIACH

Zákon o miestnych daniach stanovuje, že medzi miestne dane, ktoré môže ukladať obec patrí aj daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Rozdiely medzi právnou úpravou dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov sú vo viacerých skutočnostiach, pričom pri aplikácii je potrebné na tieto rozdiely prihliadať.

Tak napríklad pri dani z pozemkov daňovníkom dane z pozemkov (§ 5 ods. 1 písm. a) je vlastníkom nehnuteľností, ktorý nemusí byť zapísaný v katastri nehnuteľností (zákon o miestnych daniach v odseku 1 písm. a) ustanovenia

pôvodne stanovoval: „*vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností*“. K vypusteniu znenia „*zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“)*“ došlo v dôsledku novely realizovanej zákonom č. 538/2007 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov), pričom správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku, aby bol daňovníkom, musí byť zapísaný v katastri nehnuteľností (§ 5 ods. 1 písm. b).

Podľa odseku 2 písm. a) daňovníkom dane z pozemkov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav. Ak by takáto osoba existovala, neprichádzal by ako daňovník do úvahy ani vlastník pozemku a ani správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku. Predmetné ustanovenie v poznámke pod čiarou odkazuje na § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Ustanovenie § 15 sa už v uvedenom zákone nenachádza. Uvedené ustanovenie bolo vrátane nadpisu vypustené v rámci novely realizovanej zákonom č. 571/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to s účinnosťou od 1. januára 2008. V osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu tohto zákona sa uvádza: „*Vypustením § 15 sa ukončuje proces ďalšieho vyčleňovania pozemkov vlastníkom do užívania. Po 16-tich rokoch možno konštatovať, že oprávnené požiadavky boli už uspokojené. Pokračovanie v ďalšom vyčleňovaní nemá už opodstatnenie a evokuje na špekulácie a zneužívanie tohto zákonom daného práva. Postupy podľa tohto ustanovenia zasahovali do práv vlastníkov, na pozemkoch ktorých sú vyčlenené pozemky do náhradného užívania, čo je dôvodom ich nespokojnosti.*“ Z uvedeného vyplýva, že daňovníkom podľa odseku 2 písm. a) mohli byť len osoby, ktorým boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky do konca roku 2007, resp. v prospech ktorých bolo začaté konanie o zjednodušených a zrýchlených postupoch pred 1. januárom 2008. V tejto súvislosti možno spomenúť, že s účinnosťou od 1. septembra 2017 bolo do zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vložené ustanovenie § 12b, v zmysle ktorého ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení neskorších predpisov nestratilo platnosť, mohol vlastník pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto vlastníka na čas do a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí, b) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu, c) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy alebo d) prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok. V prípade, ak sa preukázali skutočnosti vyžadované zákonom pre vznik podnájomného vzťahu, okresný úrad rozhodol, že vzniká podnájomný vzťah. V prípade, ak sa tieto skutočnosti nepreukázali, okresný úrad rozhodol, že podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku nevzniká. Dňom právoplatnosti týchto rozhodnutí doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť. Podľa ustanovenia § 24c zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku bolo možné podať do 28. februára 2018 a okresný úrad mal o návrhu rozhodnúť do 29. februára 2020. V osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu zákona (č. 143/2017 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (vrátane zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa k čl. III bodu 1 uvádza: „*Nové ustanovenia sú reakciou na zrušenie doterajších náhradných pozemkov vymedzených vlastníkovi podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb., účinného do 31. decembra 2007. Upravuje sa procesný postup a podmienky, keď je vlastníkom umožnené pokračovať v užívaní rovnakých pozemkov ako doteraz, ale v inom právnom režime, v súlade so zákonom č. 504/2003 Z. z. o*

nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov. “ Vzhľadom na uvedené sa domnievame, že predmetné ustanovenie § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je už v súčasnosti možné považovať za obsolentné.

Tiež podľa § 6 upravujúcom predmet dane z pozemkov sa okrem iného uvádza, že predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy (§ 6 ods. 2 písm. b). Pozemnú komunikáciu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, päťou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov (§ 1 ods. 3 cestného zákona). Pozemné komunikácie zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov rozdeľuje podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na a) diaľnice, b) cesty, c) miestne komunikácie a d) účelové komunikácie (§ 1 ods. 2 cestného zákona). Účelové komunikácie sa podľa spomínaného zákona členia na verejné a neverejné (§ 22 ods. 3 cestného zákona), pričom neverejné sú účelové komunikácie v uzavretých priestoroch alebo objektoch. Spomínaný zákon nedefinuje verejné účelové komunikácie, avšak možno konštatovať, že ide o všetky účelové komunikácie, ktoré nie sú neverejné, resp. neboli vyhlásené za neverejné. Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov verejnú účelovú komunikáciu môže príslušná obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom jej vlastníka (§ 22 ods. 3 cestného zákona). Železničnými dráhami sa v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozumejú železničné trate a vlečky, pričom železničné trate tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy a vlečkou je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej trate; používa sa na pohyb železničných vozidiel na účely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v podnikoch, skladoch, prístavoch a v termináloch alebo na iné účely (§ 2 zákona č. 513/2009 Z. z.). Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepozná spojenie „celoštátne železničné dráhy“ a „regionálne železničné dráhy“, avšak stanovuje, že železničné trate sa podľa účelu, významu

a vybavenia členia na hlavné a vedľajšie. Hlavné železničné trate z hľadiska dopravného významu slúžia na medzinárodnú dopravu a na zabezpečenie celoštátnej dopravnej obslužnosti. Vedľajšie železničné trate slúžia na zabezpečenie regionálnej dopravnej obslužnosti a na mestské a prímestské dopravné služby. V tejto súvislosti možno poukázať na skutočnosť, že v súčasnosti už zrušený zákon č. 164/1996 Zb. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov železničné dráhy z hľadiska účelu a významu členil na celoštátne dráhy, regionálne a vlečky (§ 4 zákona č. 164/1996 Z. z.). Celoštátne dráhy slúžili celoštátnej verejnej železničnej doprave a medzinárodnej doprave, regionálne dráhy mali miestny význam, slúžili verejnej železničnej doprave a boli zaústené do celoštátnej alebo do inej regionálnej dráhy a vlečky slúžili vlastným prepravným potrebám prevádzkovateľa alebo iného subjektu na základe zmluvy a boli zaústené do celoštátnej dráhy, regionálnej dráhy alebo do inej vlečky.

Za nezrovnalosť možno považovať pri dani z pozemkov aj súčasnú právnu úpravu základu dane (§ 7 ods. 1), podľa ktorej základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorými sú orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1. V prílohe č. 1 je však uvedená len hodnota ornej pôdy (OP) a trvalých trávnatých porastov (TTP).

Oproti právnej úprave dane z pozemkov, čo sa týka daňovníka, je pri dani zo stavieb rozdiel, nakoľko daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku (§ 9 ods. 1), z čoho vyplýva, že správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku už nemusí byť zapísaný v katastri nehnuteľností.

Ako problém sa javí aj právna úprava predmetu dane zo stavieb. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami (§ 10 ods. 2). Nadzemným podlažím sa rozumie každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby. Z uvedeného vyplýva, že predmetom dane zo stavieb môžu byť stavby, ktoré majú len jedno, resp. viac podzemných podlaží, ak sú spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. V prípade, ak sú takouto stavbou aj stavby podzemných hromadných garáží, základ dane je zřejmý. Ak však takouto stavbou je iná stavba,

ktorá nemá žiadne nadzemné podlažie, vymedzenie základu dane v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady absentuje. Domnievam sa, že je otázne, ako v takom prípade postupovať. V rámci odbornej literatúry sa stretávame s názorom, že *„podzemné stavby, ktoré nemajú žiadne nadzemné podlažie ani žiadnu vyčnievajúcu časť stavby nad zemou, okrem stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, nie sú predmetom dane zo stavieb, pretože sa nedá určiť základ dane zo stavieb“*, resp. s názorom, že *„Aj keď sa stavby, ktoré nemajú nadzemné podlažie, využívajú na podnikateľskú činnosť, na účely určenia dane z nehnuteľností sa nepovažujú za stavby, ale celá zastavaná plocha sa zdaňuje daňou z pozemkov“*. Predmetný názor je sporný, nakoľko zo zákona o miestnych daniach nevyplýva, že by stavby len s podzemnými podlažiami neboli predmetom dane, ako to bolo podľa dnes už zrušeného zákona č. 317/1992 Z. z. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ale len skutočnosť, že nie je možné určiť základ dane. Treba uviesť, že základ dane je podstatnou náležitosťou daňovo-právneho vzťahu, bez určenia ktorej nie je možné daň vypočítať, je teda logické, že daň z týchto stavieb by sa nemala platiť. Je však otázne, či pozemok, na ktorom sa takáto podzemná stavba nachádza, môže byť predmetom dane z pozemkov. Predmetom dane z pozemkov totiž nie sú pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb (§ 6 ods. 2).

Obdobne ani pri dani z bytov daňovník, ak je ním vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku nemusí byť zapísaný v katastri nehnuteľností.

Za nelogickú možno považovať aj úpravu v § 99a, podľa ktorej napriek tomu, že ide o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti zo zákona (§ 17 ods. 1), sa stanovuje, že daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, len ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b), t. j. ak ide o pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcou dane a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach alebo ak ide o pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. V ostatných prípadoch zákonného

oslobodenia od dane z nehnuteľnosti, t. j. v prípadoch stanovených v § 17 ods. 1 písm. c), d), e), f), g), h), daňovníci musia podať priznanie.

Možno poukázať aj na nezmyselné ustanovenie § 99d ods. 4, podľa ktorého Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani z vonkajšej reklamy určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie, pričom zákon o miestnych daniach daň z vonkajšej reklamy neupravuje.

Samozrejme dalo by sa poukázať aj na iné ustanovenie, ktoré možno považovať za sporné, nelogické, resp. neaplikovateľné.

4. ZÁKON O DANI Z POISTENIA

Zákon o dani z poistenia sa taktiež dotýka nehnuteľnosti, pričom predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia podľa prílohy č.1 , ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku (§ 3 ods. 1). Podľa § 2 poistné riziko je umiestnené v tuzemsku, ak sa poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú, okrem tovaru v obchodnej preprave, nachádzajú v tuzemsku. K právnej úprave možno povedať, že dôvodová správa k návrhu zákona okrem iného uvádzala, že zdanenie poistenia nepriamou daňou predstavuje štandard používaný v Európskej únii. Takúto daň v Európskej únii uplatňujú vo väčšine členských štátov, a to z dôvodu, že poisťovacie služby sú na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Schválené znenie zákona však tomu, že ide o nepriamu daň nenasvedčovalo. Proklamované tvrdenia predkladateľa, že pôjde o nepriamu daň, nasmerovalo poisťovne, aby o túto daň automaticky zvýšili poistné bez dohody o zmene výšky poistného. Národná banka Slovenska však za takýto postup minimálne siedmym poisťovňam uložila pokutu vo výške niekoľko desiatok tisíc eur².

² Dostupné na: <https://www.finreport.sk/banky-a-poistovne/poistovne-zvysili-ceny-poistiek-nbs-im-za-to-rozdala-pokuty/>.

ZÁVER

Tvorba právnych predpisov, ako to už bolo často proklamované najmä odbornou komunitou, zaostáva za tým, čo stanovuje a predpokladá zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov v znení neskorších predpisov. Aj z vyššie uvedeného krátkeho rozboru pojmu nehnuteľnosť v právnej úprave priamych daní vyplýva, že situácia nie je dobrá. Otázkou zostáva, či a vôbec je vhodné vymedziť pojmy (a to nielen pojem nehnuteľnosti) v právnych predpisoch. Existujú aj názory, že konkrétny pojem by mal byť obsahovo rovnaký v každom právnom predpise, mal by sa skúmať materiálny základ konkrétneho pojmu, resp. skutočnosti. Na druhej strane však právne predpisy nie sú určené len právnikom, a preto vymedzenie pojmov v tom-ktorom právnom predpise je podľa môjho názoru opodstatnené a v súčasnosti potrebné. Treba však zdôrazniť, že bez precízneho legislatívneho procesu, bez korektného prístupu predkladateľov k právu a bez rešpektovania pravidiel tvorby práva poslancami pri schvaľovaní zákonov, len ťažko možno očakávať zlepšenie existujúceho stavu.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. KUBINCOVÁ, T., 2017. Odpisovanie bytov a daň z príjmu. *Duo : bez chýb pokút a penále : mesačník*. roč. 12, č. 11. ISSN 1336-7986. s. 16-20.
2. DÔVODOVÁ SPRÁVA [online]. 2016. [cit. 2022-03-16]. Dostupné z: <https://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-341-2016-z-z.htm>.
3. ZAČLENENIE MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN PO 21. 1. 2015 (BYT, PARKOVISKO, OPLOTENIE, PRÍSTREŠOK) [online]. 2016. [cit. 2022-03-16]. Dostupné z: <https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/zaclenenie-majetku-do-odpisovych-skupin-po-1--1--2015-byt-parkovisko-oplotenie-pristresok.htm>.
4. FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SR [online]. 2016. [cit. 2022-03-16]. Dostupné z: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.10.17_odpisy.pdf.
5. MALÍKOVÁ, M., KRAJČÍR, S. a J. MINTÁL, 2020. *Daň zo stavieb*, [online]. [cit. 2022-03-16]. Dostupné z: <https://www.ppn.sk/33/dan-zo-stavieb-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAPmjV3JLd5Tf7Hy6y0yjTH589IqiYimRzg/>.

6. KOŠŤÁLOVÁ, A., 2021. *Daň z nehnuteľností v roku* [online]. [cit. 2022-03-16]. Dostupné z: <https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/dan-z-nehnutelno-sti-v-roku-2021-3.htm/>.